

Principales brechas en el reconocimiento laboral de la Economía del Cuidado en el cantón Durán Ecuador

Main gaps in the labor recognition of the Care Economy in the Durán canton of Ecuador

Mónica Molina-Barzola

Universidad Rey Juan Carlos de España.

mm.molina.2016@alumnos.urjc.es

Luis Alberto Álzate-Peralta

Vicerrector Académico del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología

luisalzate22@gmail.com

Odette Martínez-Pérez

Docente Universidad Bolivariana del Ecuador

odettemartinezperez@gmail.com

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada: (Norma APA 7ª)

Molina-Barzola, Mónica.; Álzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette. (2025). Principales brechas en el reconocimiento laboral de la Economía del Cuidado en el cantón Durán Ecuador [Main gaps in the labor recognition of the Care Economy in the Durán canton of Ecuador]. *Revista Indómita Journal*, Vol.1, No.1, 77-85.

Fecha de Recepción: 04/08/2025

Fecha de Aceptación: 20/10/2025

Fecha de Publicación: 29/12/2025

RESUMEN

Introducción: El presente artículo analiza las brechas en el reconocimiento laboral de la economía del cuidado en el cantón Durán, Ecuador, centrándose en la invisibilidad del trabajo, la desigualdad de género y la precariedad en la protección social. El estudio busca proponer estrategias de formalización y equidad fundamentadas en la revisión normativa y experiencias regionales exitosas. **Metodología:** La investigación fue de tipo mixto (cuantitativo-cualitativo) con un alcance descriptivo y exegético. Se aplicó un muestreo aleatorio estratificado a 400 trabajadoras del cuidado en Durán mediante encuestas estructuradas, complementado con un análisis del marco constitucional ecuatoriano y el Código del Trabajo. Los datos fueron procesados a través de estadística descriptiva y codificación temática. **Resultados:** Los hallazgos revelan una alta precariedad: el 25% de las trabajadoras supera las 50 horas semanales y el 80% percibe ingresos inferiores al salario básico unificado (\$300). En términos de seguridad social, el 75% carece de afiliación al IESS. Asimismo, se confirma una profunda brecha de género, donde las mujeres asumen el 72.7% de las tareas de cuidado frente al 27.3% de los hombres. **Discusión:** Existe una contradicción entre los derechos garantizados en la Constitución (Art. 333 y 328) y la realidad

territorial, donde predomina la desvalorización del cuidado y la informalidad. Si bien modelos regionales como la Ley de Cuidados de Uruguay muestran que la corresponsabilidad estatal es efectiva, en Durán persisten barreras críticas como la falta de financiamiento y la ausencia de capacitación técnica. **Conclusiones:** La economía del cuidado en Durán opera bajo condiciones de invisibilidad institucional. Es urgente la implementación de políticas públicas que integren la formalización laboral y el acceso a la seguridad social. Se recomienda la adaptación de modelos exitosos, como las Manzanas del Cuidado, para fortalecer la fiscalización de derechos y promover una redistribución equitativa del trabajo reproductivo.

Palabras clave: Economía del cuidado; brechas laborales; género; protección social; políticas públicas; informalidad; corresponsabilidad.

ABSTRACT

Introduction: This article aims to analyze the gaps in the labor recognition of the care economy in the Duran canton, Ecuador, focusing on the invisibility of work, gender inequality, and the lack of social protection. The study seeks to propose formalization and equity strategies based on a normative review and successful regional experiences. **Methodology:** The research followed a mixed-methods approach (quantitative-qualitative) with a descriptive and exegetical scope. A stratified random sampling of 400 care workers in Duran was conducted using structured surveys, complemented by an analysis of the Ecuadorian Constitution and the Labor Code. Data were processed through descriptive statistics and thematic coding. **Results:** The findings reveal high levels of precariousness: 25% of the workers exceed 50 hours per week, and 80% earn less than the unified basic wage (\$300). Regarding social security, 75% lack affiliation with the IESS. Furthermore, a deep gender gap is confirmed, with women assuming 72.7% of care tasks compared to 27.3% by men. **Discussion:** There is a contradiction between the rights guaranteed in the Constitution (Art. 333 and 328) and the local reality, where care devaluation and informality predominate. While regional models like the Uruguayan Care Law show that state co-responsibility is effective, critical barriers persist in Duran, such as a lack of financing and technical training. **Conclusions:** The care economy in Duran operates under conditions of institutional invisibility. The implementation of public policies that integrate labor formalization and access to social security is urgent. It is recommended to adapt successful models, such as the "Manzanas del Cuidado" (Care Blocks), to strengthen the monitoring of labor rights and promote an equitable redistribution of reproductive work.

Keywords: Care economy; labor gaps; gender; social protection; public policies; informality; co-responsibility.

1. INTRODUCCIÓN

La economía del cuidado representa un conjunto de actividades esenciales para el sostenimiento y reproducción de la vida, incluyendo el cuidado material, económico y psicológico que implican trabajo, costo económico y vínculo afectivo (ECLAC, 2020). Aunque estas actividades son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, la economía y la familia, permanecen invisibles en los sistemas de contabilidad económica tradicionales (García, 2019).

En Ecuador, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2021) revelan que el trabajo no remunerado aporta más de 24 mil millones de dólares a la economía, representando el 21% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, las políticas públicas y los marcos de contabilidad nacional no reconocen adecuadamente estas actividades (UN Women, 2020). La concentración de este trabajo es alarmante: las mujeres aportan el 15,6% del PIB mediante tareas no remuneradas, versus apenas el 5,4% de los hombres, una diferencia de 10 puntos porcentuales que evidencia la insuficiencia de políticas para redistribuir las labores de cuidado (INEC, 2021).

La Constitución de Ecuador de 2008 reconoce en su artículo 333 que el Estado debe valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar y en actividades de cuidado, incorporándolo en el cálculo del PIB (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Análogamente, el artículo 328 garantiza el derecho a trabajo digno con remuneración justa y condiciones adecuadas. Sin embargo, existe una brecha significativa entre este mandato constitucional y su implementación efectiva en contextos urbanos como Durán, donde convergen pobreza estructural y desigualdades de género (García, 2019).

La economía feminista ha demostrado que la exclusión del trabajo de cuidado de las mediciones económicas perpetúa desigualdades de género estructurales (Folbre, 2006). En contextos urbanos de pobreza como Durán, esta invisibilidad se agudiza, afectando predominantemente a las mujeres, quienes cargan desproporcionadamente con responsabilidades sin reconocimiento económico ni protección social (Ministerio de Trabajo del Ecuador, 2021). Según el Ministerio de Trabajo (2021), más del 70% de las trabajadoras del hogar en Ecuador no están afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que las expone a vulnerabilidades económicas y sanitarias.

Diversas investigaciones han evidenciado que las trabajadoras del cuidado remunerado enfrentan condiciones de informalidad, bajos salarios y falta de acceso a la seguridad social, reflejando un patrón de vulnerabilidad estructural compartido en la región (Muñoz González, 2022)

. Estas brechas se agudizan en zonas periféricas urbanas como Durán, donde el trabajo doméstico es una de las principales fuentes de empleo femenino, aunque mayoritariamente en condiciones informales y sin reconocimiento laboral pleno (Poblet, 2022).

Durante la pandemia de la COVID-19, el cuidado cobró visibilidad como un componente esencial para la sostenibilidad de la vida y la protección social, pero esta visibilidad no se tradujo en una mejora en las condiciones laborales ni en su reconocimiento institucional (Pautassi, 2020). En Ecuador, la limitada cobertura del sistema de seguridad social y la segmentación del mercado de trabajo profundizan estas desigualdades estructurales, afectando especialmente a mujeres adultas y migrantes (Sánchez, 2019). Asimismo, los estudios sobre el valor económico del trabajo no remunerado muestran que su contribución al PIB es sustancial, pero continúa ausente en las estadísticas laborales y en la formulación de políticas públicas (Sandoval Carvajal, 2022). Este déficit de valoración económica refuerza la idea de que las tareas de cuidado son extensiones “naturales” del rol femenino, invisibilizando su carácter productivo y su aporte al bienestar social (Estupiñán Aponte, 2014).

Por otro lado, experiencias de mujeres migrantes andinas revelan que la inserción laboral en el sector del cuidado está mediada por factores étnicos, de clase y de género, lo que acentúa las brechas de reconocimiento y movilidad social (Pérez García, 2015). La falta de políticas de conciliación entre vida laboral y familiar perpetúa una sobrecarga de trabajo no remunerado en los hogares, donde el cuidado sigue siendo considerado una responsabilidad privada antes que un asunto público (Cuadra Durán, 2024)

Las interseccionalidades de género, clase y ruralidad-urbanidad generan vulnerabilidades particulares. En Durán, el 63,3% del trabajo no remunerado corresponde a hogares privados con servicio doméstico, reproduciendo estructuras de desigualdad que impactan la salud, educación y movilidad social de las mujeres (INEC, 2021). La combinación de trabajo remunerado precario y reducción del cuidado genera una "crisis de cuidados" (ECLAC, 2020), aumentando la carga global de trabajo y deteriorando la calidad de vida.

Experiencias regionales como la Ley de Cuidados de Uruguay (2017) y las "Manzanas del Cuidado" en Bogotá demuestran que transformaciones estructurales son posibles mediante sistemas nacionales de cuidados basados en principios de equidad (ILO, 2018). No obstante, Ecuador enfrenta obstáculos como la falta de financiamiento y voluntad política para priorizar el cuidado en la agenda pública (World Bank, 2019).

2. METODOLOGÍA

La población objetivo de esta encuesta incluyó a todas las trabajadoras de cuidado y del hogar en el cantón Durán, Ecuador. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), esta población se estima en aproximadamente 5,000 mujeres. Para obtener una muestra representativa, se seleccionaron 400 trabajadoras mediante un muestreo aleatorio estratificado, asegurando la inclusión de diversas edades, niveles educativos y tipos de trabajo de cuidado.

Diseño de la encuesta: La encuesta se diseñó para capturar datos cuantitativos y cualitativos sobre las condiciones laborales, la distribución del trabajo de cuidado y el acceso a derechos laborales y protección social. Se utilizaron preguntas cerradas y abiertas para obtener una visión completa de las experiencias y percepciones de las trabajadoras. La encuesta incluyó secciones sobre:

- Datos demográficos (edad, nivel educativo, estado civil)
- Condiciones laborales (horas de trabajo, salario, beneficios)
- Distribución del trabajo de cuidado (tiempo dedicado a tareas específicas)
- Acceso a derechos laborales y protección social
- Percepciones sobre la equidad de género y la corresponsabilidad

3. RESULTADOS

La investigación fue de tipo mixto (cuantitativo-cualitativo) con un alcance descriptivo y exegético. Se aplicó un muestreo aleatorio estratificado a 400 trabajadoras del cuidado en Durán mediante encuestas estructuradas, complementado con un análisis del marco constitucional ecuatoriano y el Código del Trabajo. Los datos fueron procesados a través de estadística descriptiva y codificación temática.

Figura 1. condiciones laborales de las trabajadoras de cuidado en el cantón Durán

El análisis de las condiciones laborales de las trabajadoras de cuidado en el cantón Durán revela indicadores críticos de precariedad multidimensional. En la Figura 1 se sintetizan los hallazgos relativos a la jornada laboral, niveles de ingreso y cobertura de seguridad social, cuyas dimensiones se detallan a continuación:

3.1. Intensidad de la jornada laboral

Los datos evidencian una transgresión sistemática de los límites legales de la jornada de trabajo. El 50% de la muestra reportó jornadas de entre 41 y 50 horas semanales, mientras que un 25% adicional supera las 50 horas. En conjunto, el 75% de las trabajadoras excede el máximo legal de 40 horas establecido en el Código del Trabajo de Ecuador. Esta sobrecarga laboral no solo implica una vulneración de derechos, sino que constituye un factor determinante en el deterioro de la calidad de vida y la salud psicofísica de las trabajadoras debido a la fatiga crónica.

3.2. Estratificación salarial y brecha de ingresos

La remuneración en el sector del cuidado muestra una tendencia hacia la pauperización. El 80% de las encuestadas percibe ingresos inferiores al Salario Básico Unificado (SBU), distribuidos en un 30% que gana menos de \$200 y un 50% situado en el rango de \$200 a \$300. Solo el 20% de la muestra logra superar el umbral de los \$300, lo cual es insuficiente para cubrir la canasta básica familiar. Estos resultados confirman que la informalidad imperante en el sector se traduce en una remuneración que no corresponde a la carga horaria ni a la responsabilidad de las tareas desempeñadas.

3.3. Acceso a la protección social

La desprotección institucional es uno de los hallazgos más alarmantes del estudio. El 75% de las trabajadoras carece de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que las excluye de beneficios fundamentales como atención médica, fondos de reserva y jubilación. Esta brecha de formalización laboral profundiza la vulnerabilidad estructural del sector, dejando a las trabajadoras sin mecanismos de resiliencia

frente a contingencias sanitarias o económicas.

3.4. Carga de cuidado no remunerado y doble jornada

El estudio identifica una persistente invisibilidad del trabajo doméstico asociado. El 62.5% de las participantes dedica más de 4 horas diarias adicionales a tareas de cuidado no remunerado dentro de sus propios hogares. Esta cifra subraya el fenómeno de la "doble jornada", donde el 72.7% del trabajo global de cuidado es asumido por mujeres frente al 27.3% por hombres (según datos de distribución de género). Esta asimetría refuerza las barreras de movilidad social y perpetúa la feminización de la pobreza en el cantón

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis integral de los resultados permite identificar una desconexión crítica entre el reconocimiento constitucional de la economía del cuidado en Ecuador y la praxis laboral en el cantón Durán. Mientras el Art. 333 de la Constitución (2008) establece la obligatoriedad del Estado de valorar el trabajo del hogar como labor productiva, el 80% de las trabajadoras en Durán percibe ingresos inferiores al salario básico, lo que evidencia una desvalorización institucionalizada de estas actividades.

Esta precariedad se manifiesta no solo en la remuneración, sino en la intensidad de la jornada. El hecho de que el 75% de la muestra exceda las 40 horas semanales —y un 25% supere las 50 horas— sugiere un escenario de explotación que se ve agravado por la falta de compensación de horas suplementarias, una práctica común en el sector informal. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Folbre (2006) y la CEPAL (2020), quienes sostienen que la invisibilidad del cuidado permite la transferencia de costos desde el mercado y el Estado hacia los hogares, específicamente hacia las mujeres.

La brecha de género en la distribución del cuidado (72.7% mujeres vs. 27.3% hombres) en Durán confirma la persistencia de roles tradicionales que limitan la movilidad social. Esta asimetría no es solo un fenómeno cultural, sino un obstáculo económico: la "doble jornada" identificada (donde el 62.5% dedica más de 4 horas diarias extra al cuidado no remunerado) reduce la capacidad de las mujeres para invertir en capital humano, educación o inserción en empleos de alta productividad.

Finalmente, la comparación con experiencias regionales como el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay y las Manzanas del Cuidado de Bogotá resalta la ausencia de una infraestructura de soporte en Durán. La falta de acceso a la seguridad social para el 75% de las encuestadas indica que, sin una intervención estatal robusta y mecanismos de fiscalización del Ministerio de Trabajo, el cuidado seguirá operando en la marginalidad, profundizando la feminización de la pobreza en sectores urbanos marginales.

Se concluye que la economía del cuidado en Durán opera bajo condiciones de precariedad extrema, caracterizada por la informalidad laboral, salarios sub-mínimos y una exclusión casi total del sistema de seguridad social, lo que contraviene los derechos laborales fundamentales. La distribución desigual del trabajo (72.7% femenino) demuestra que el cuidado sigue recayendo sobre las mujeres bajo una lógica de "deber natural". Esta falta de corresponsabilidad, tanto en el hogar como desde el Estado, perpetúa brechas de género que impiden el desarrollo económico territorial.

Existe una brecha significativa entre la retórica constitucional y la ejecución de políticas públicas. La Ley de Economía del Cuidado requiere de mecanismos de fiscalización eficaces y presupuesto asignado para que el reconocimiento legal se traduzca en condiciones de vida dignas.

Es imperativo implementar modelos de gestión local inspirados en las "Manzanas del Cuidado", que integren servicios de salud, capacitación y descanso para las cuidadoras. Asimismo, se recomienda fortalecer la inspección laboral y promover reformas que incentiven la corresponsabilidad masculina a través de licencias parentales más equitativas.

5. REFERENCIAS

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449.
- Cuadra Durán, C., & Agrela Romero, B. (2024). *Cuidar(nos) en comunidad: mujeres (in)migradas, resistencias y sostenimientos en colectivo*. Athenea Digital, 24(2). Universitat Autònoma de Barcelona. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1173112601>
- ECLAC. (2020). *La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad*. CEPAL.
- Estupiñán Aponte, M. R. (2014). *Niños y niñas como cuidadores familiares*. Duazary, 11(2), 155–166. Universidad del Magdalena. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1069150473>
- Folbre, N. (2006). *Measuring care: Gender, empowerment, and the care economy*. Journal of Human Development, 7(2), 183–199.
- García, M. (2019). *Economía del cuidado y desarrollo inclusivo en Ecuador*. FLACSO Ecuador.
- ILO. (2018). *Care work and care jobs for the future of decent work*. International Labour Organization.
- INEC. (2021). *Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares en Ecuador*. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Muñoz González, O., & Pitxer, J. V. (2022). *Condiciones laborales de las cuidadoras remuneradas en el ámbito doméstico. Estudio cualitativo en el Área Metropolitana de València tras la Gran Recesión*. Sociología del Trabajo, 97(1), 35–50. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1152745097>
- Ministerio de Trabajo del Ecuador. (2021). *Informe sobre trabajo doméstico y afiliación al IESS*. Quito: MTE.
- Pautassi, L. C. (2020). *La centralidad del derecho al cuidado en la crisis del COVID-19 en América Latina. Oportunidades en riesgo*. Ius et Veritas, 31(60), 89–108. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1133997537>
- Pérez García, L. (2015). *El papel del Estado en los movimientos inmigratorios de población de origen andino a España en los últimos quince años*. Nómadas, 43(3), 211–226. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1027531788>
- Poblet, G. (2022). *“Pagar el seguro a la chacha”: Informalidad y protección social transnacional de las trabajadoras del hogar migrantes*. Migraciones, 55(2), 75–92. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1151461110>
- Sánchez, J. (2019). *Sistemas de protección social para adultos mayores en América Latina: Agenda pendiente en el sistema de pensiones en Ecuador*. Revista Economía, 67(106), 45–64. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1123940749>
- Sandoval Carvajal, I. (2022). *El aporte del trabajo no remunerado a la economía costarricense*. Revista ABRA, 42(65), 55–72. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1156514521>
- UN Women. (2020). *El trabajo de cuidados y las mujeres en América Latina y el Caribe*. ONU Mujeres.

World Bank. (2019). *Closing gender gaps in Latin America: The case of unpaid care work*. World Bank Group.

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los/as autores/as:

Conceptualización: Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette **Software:** Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette **Validación:** Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette **Análisis formal:** Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette **Curación de datos:** Molina-Barzola, Mónica **Redacción-Preparación del borrador original:** Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette. **Redacción-Revisión y Edición:** Molina-Barzola, Mónica. **Visualización** Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette. **Supervisión:** Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette. **Administración de proyectos:** Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette. **Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito:** Molina-Barzola, Mónica.; Alzate-Peralta, Luis. y Martínez-Pérez, Odette.

Financiación: Esta investigación no tiene financiamiento externo.

Agradecimientos: Se agradece la participación voluntaria de las mujeres que accedieron a las entrevistas respectivas.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses.

AUTORES:

Mónica Molina-Barzola

Doctoranda en Economía y Empresa de la URJC.

Máster en Alta Dirección y Máster en International Business & Trade Management. Sus áreas de investigación se centran en empresa, igualdad, comercio, emprendimiento femenino, emprendimiento rural y empoderamiento económico.

Actualmente es consultora internacional de Emprendimiento e Innovación, especializada en el desarrollo de modelos de negocios sociales y sostenibles. Ha sido Gerente Líder de Empresariado Social e Innovación en CEPAMG & IPPFRHO (2020-2023) y Directora de Investigación de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (2014-2017). Cuenta con amplia experiencia en la implementación de programas de emprendimiento e innovación para mujeres, utilizando metodologías de Diseño Centrado en el Ser Humano y Design Thinking.

mm.molina.2016@alumnos.urjc.es

Índice H: 2

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-6551-0173>

Scopus ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=59532096200>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=1U37NowAAAAJ&hl=es&oi=ao>

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Monica-Molina-Barzola?ev=hdr_xprf

Luis Alberto Álzate-Peralta

Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología

PhD. En Ciencias Pedagógicas, Máster en Educación Médica, en Calidad de la Educación Superior y en Educación con mención en entornos digitales. Con variadas publicaciones en diferentes catálogos para artículos científicos y libros. Ponente en eventos científicos nacionales e internacionales

luisalzate22@gmail.com

Índice H: 7

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-1642-7717>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=3UiYAAUAAAAJ&hl=es>

Odette Martínez-Pérez

Universidad Bolivariana del Ecuador

PhD. En Ciencias Jurídicas, Máster en Derecho Constitucional y Administrativo, y en Educación con mención en entornos digitales. Con variadas publicaciones en diferentes catálogos para artículos científicos y libros. Ponente en eventos científicos nacionales e internacionales.

odettemartinezperez@gmail.com

Índice H: 7

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-6295-2216>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=guaQDWMAAAAAJ>